

Дем'янчук А.С., д.п.н., професор; Яницька О.Ю., к.п.н., професор (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, м.Рівне); **Красильникова Г.В., к.т.н., доцент** (Хмельницький національний університет, м.Хмельницький); **Кравченко С.М., кандидат с.-г. наук, доцент** (Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України, м.Київ)

ДОКУМЕНТИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

З метою запровадження документації, необхідної для функціонування ECTS, пропонуємо практичне використання документів (розроблених робочою групою МОН України), що забезпечують мобільність студентів в умовах Євроінтеграції.

With the aim of introducing documentation that is necessary for ECTS functioning we suggest practical usage of the documents (worked out by the working group of Ministry of Education and Science of Ukraine), that provide students' mobility in the conditions of Eurointegration.

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука було включено до педагогічного експерименту, наказ №812 від 20 жовтня, до робочої групи Міністерства освіти і науки України щодо впровадження КМСОНП, а також до робочої групи Міністерства освіти і науки України із супроводу Болонського процесу в Україні.

На виконання розпорядження Міністерства освіти і науки України від 4 квітня 2007 р. №63 щодо підготовки матеріалів із впровадження положень Болонського процесу у вищій освіті України Міжнародний економіко-гуманітарний університет очолив робочу групу Міністерства освіти і науки щодо розробки та апробації форм навчальної документації у світлі вимог європейської кредитно-трансферної системи (ECTS).

З метою впровадження форм документів, необхідних для функціонування ECTS, розроблено документи, що забезпечують мобільність студентів вищих навчальних закладів.

Аплікаційна форма студента (Додаток 1)

Аплікаційна форма студента (Student Application Form) призначена для подання до закордонного навчального закладу. Заповнюється студентом після уважного ознайомлення з «Інформаційним пакетом» обраного закордонного закладу, програмою навчання, яку він обирає у закордонному вищому навчальному закладі, після консультації зі своїм координатором ECTS від факультету, університету.

У загальній частині вказується навчальний рік, впродовж якого студент має намір навчатися у закордонному вищому навчальному закладі, напрям навчання та міститься фотографія студента.

У частині «Базовий навчальний заклад» зазначаються назва та повна адреса місцевого вищого начального закладу, прізвище, ім'я, телефон, факс та e-mail координаторів факультету та вищого навчального закладу.

У частині «Особові дані студента» студент, що подає заяву, вказує: прізвище, ім'я (імена), дату народження, фактичну адресу проживання, термін дійсності фактичної адреси, постійну адресу (якщо інша) та телефон, факс, електронну адресу.

Студент також може, за бажанням, включити до «Аплікаційної форми» другий чи третій навчальні заклади на вибір, якщо його заява до першого закладу не буде прийнята. У такому разі студент, за згоди координатора, повинен буде підготувати угоду про навчання для кожного навчального закладу, до якого він подає заяву.

У частині «Список навчальних закладів, що отримують цю аплікаційну форму» зазначаються: навчальний заклад, країна, початок та закінчення терміну навчання, тривалість перебування (у місяцях), кількість запланованих кредитів ECTS, дублюється прізвище, ім'я студента, назва базового навчального закладу, країна та причина бажання навчатися за кордоном.

У розділі «Знання мов» студент зазначає рідну мову, мову навчання у навчальному закладі, який приймає студента, які мови вивчає чи знає студент та рівень володіння ними.

Розділ «Досвід роботи за напрямом навчання» заповнюється у разі, якщо студент мав відповідний досвід роботи. Зазначається тип роботи, фірма чи організація, у якій працював студент, термін роботи та країна.

У частині «Попередня вища освіта і курс навчання на даному етапі» зазначаються диплом, ступінь, для отримання якого студент навчається, кількість років вищої освіти до виїзду за кордон, подаються дані про те, чи навчався вже студент за кордоном, якщо

так, назва країни і навчального закладу та терміни. Результати попередніх поточних курсів навчання містяться у Витягу із індивідуального навчального плану студента, який має додаватися до аплікаційної форми. Деталі, невідомі на час подання заяви, можуть додаватися пізніше.

У аплікаційній формі студент зазначає, чи бажає він звертатись за грантом мобільності для отримання додаткових коштів на термін навчання за кордоном.

Розділ «Навчальний заклад, що приймає студента», заповнюється закладом, до якого надіслана аплікаційна форма на підтвердження її отримання та відповіді про прийняття (неприйняття) студента на навчання.

Аплікаційна форма заповнюється чорним кольором для зручності копіювання, надсилання факсом чи електронною поштою. Складається англійською мовою або мовою навчального закладу, що приймає.

Академічна довідка про перелік навчальних дисциплін, вивчених студентом під час навчання за ОПІ підготовки (Додаток 2)

«Академічна довідка» за формою ECTS (Transcript of Records) використовується для задокументування виконання студентом навчального навантаження упродовж певного періоду навчання шляхом зазначення переліку вивчених навчальних дисциплін, набраних кредитів, оцінок за вітчизняною шкалою оцінювання та шкалою ECTS. Таким чином, довідка відображає як кількість виконаної навчальної роботи, так і якість засвоєння матеріалу.

«Академічна довідка» використовується студентами у двох випадках: при виїзді на навчання (опис видається базовим навчальним закладом). Підписані копії «Академічної довідки» повинні бути представлені всім залученим сторонам: базовому навчальному закладу, закордонному навчальному закладу і студентові.

«Академічна довідка» студенту, який вирушає навчатися за програмою ECTS, готується деканатом базового навчального закладу і повинен містити повний перелік всіх навчальних дисциплін та оцінок з попередньо вивчених навчальних дисциплін. «Академічна довідка» повинна додаватися до «Аплікаційної форми студента», яка надсилається до закладу, в якому студент має намір проходити навчання.

Окремі пункти, що не можуть бути заповненими в момент

підготовки заяви (наприклад, оцінки поточного навчального року), можуть заповнюватися пізніше.

Наявність «Академічної довідки» до того, як студент вирушає за кордон, полегшує його залучення до закордонної програми. Це допомагає координаторам ECTS закордонного навчального закладу визначити, чи відповідний рівень всіх дисциплін у програмі навчання, яка запропонована в «Аплікаційній формі студента», та чи всі передумови були дійсно виконані.

Після завершення програми навчання за кордоном студент отримує іншу «Академічну довідку» (за такою ж формою), що видається закордонним навчальним закладом та містить опис навчальних здобутків студента впродовж навчання за кордоном.

«Академічна довідка» забезпечує стандартизований формат опису всіх видів навчальної діяльності, виконаних студентом. Вона є важливим інструментом для академічного визнання результатів навчання. Заповнюється секретарем (методистом) деканату, завіряється підписом ректора (проректора) ВНЗ та скріплюється печаткою. Навчальні заклади повинні надавати особливу увагу підготовці академічного та адміністративного персоналу для роботи з «Академічними довідками».

Тристоронній договір між студентом, вітчизняним і закордонним вищим навчальним закладами (Додаток 3)

Призначений для гарантування повного академічного визнання всіх дисциплін, які студент вивчив за кордоном, базовим вітчизняним вищим навчальним закладом.

Тристоронній договір (Learning Agreement) складається, коли три залучені сторони – студент, базовий навчальний заклад і закордонний навчальний заклад домовилися про програму навчання студента за кордоном. «Тристоронній договір» додається до «Аплікаційної форми студента». Ця угода, що описує програму навчання за кордоном, повинна бути підписана до того, як студент виїде до місця навчання.

Студент погоджується виконувати програму навчання в закордонному навчальному закладі як невід'ємну частину його (її) програми вищої освіти.

Базовий вітчизняний вищий навчальний заклад гарантує студенту те, що він повністю визнає (зарахує) дисципліни, що перераховуються в угоді.

Закордонний вищий навчальний заклад гарантує студенту те, що він повністю визнає (зарахує) дисципліни, що перераховуються в

угоді.

Закордонний вищий навчальний заклад підтверджує те, що програма навчання є прийнятною і не суперечить його правилам. Копію підписаного «Тристороннього договору» потрібно надати всім залученим сторонам: базовому вітчизняному навчальному закладу і студентові.

Тристоронній договір заповнюється під керівництвом координатора ECTS від факультету, підписується студентом, координатором та завіряється координатором ECTS вищого навчального закладу.

Студенти можуть змінити узгоджену програму навчання після прибуття до закордонного навчального закладу з ряду причин: розходження в розкладі, невідповідність вибраної навчальної дисципліни (рівень чи зміст). Тому форма угоди дозволяє змінювати попередньо узгоджену програму навчання.

Згоду всіх сторін про зміни потрібно одержати для того, щоб гарантувати повне академічне визнання всіх дисциплін, які вивчаються за кордоном. Важливо, щоб студент знав, що остаточно вибрані дисципліни і програми навчання повинні бути схвалені як закордонним, так і базовим вітчизняним навчальними закладами для того. Щоб вони були повністю визнані. Зміни до початково узгодженої програми навчання відображаються на зворотному боці угоди про навчання і підписуються студентом і координаторами як базового вітчизняного, так і закордонного навчального закладів.

Зміни до початково узгодженої програми навчання потрібно здійснити у відносно короткий термін після приїзду студента до закордонного навчального закладу. Копію нового «Тристороннього договору» потрібно представити студенту і координаторам обох вищих навчальних закладів.

Тристоронній договір укладається українською та англійською мовами (або мовою закордонного навчального закладу).

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА СТУДЕНТА (ЗАЯВА-АНКЕТА СТУДЕНТА)

(Фотографія)

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 20...../20.....
НАПРЯМ НАВЧАННЯ

БАЗОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Назва та повна адреса:

Координатор підрозділу – прізвище, ім'я, телефон, факс та e-mail

Координатор закладу прізвище, ім'я, телефон, факс та e-mail

ОСОБОВІ ДАНІ СТУДЕНТА

(заповнює студент, що подає заявку)

Прізвище:.....	Ім'я (імена):.....
Дата народження:.....	
Стать:..... Громадянство:.....	
Місце народження:.....	Постійна адреса (якщо інша):.....
Адреса:.....	
Теперішня адреса дійсна до:.....	
Тел:.....	Тел:.....
Факс:.....	Факс:.....
E-mail:.....	E-mail:.....

СПИСОК НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЩО ОТРИМАЮТЬ ЦЮ АПЛІКАЦІЙНУ ФОРМУ

(у порядку переваги):

Навчальний заклад	Країна	Термін навчання від	Термін навчання до	Тривалість перебування (місяців)	Кількість очікуваних кредитів ECTS
1.					
2.					
3.					

Прізвище, ім'я студента

Базовий навчальний заклад:

Країна:

Коротко вкажіть причину Вашого бажання навчатися за кордоном.

ЗНАННЯ МОВ

(назва Міністерства чи відомства, якому підпорядковано вищий навчальний заклад)

(назва вищого навчального закладу)

АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА №
про перелік навчальних дисциплін,
вивчених студентом та результати оцінювання під час навчання за ОПІ підготовки

(назва ОКР)

(назва напрямку підготовки чи спеціальності)

Задан гр. _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

в тому, що він (вона) навчався (-лася)

з « _____ » _____ 200 _____ р.

по « _____ » _____ 200 _____ р.

(назва вищого навчального закладу)

(напрям, спеціальність та форма навчання)

Під час навчання гр. _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

вивчив (-ля) такі навчальні дисципліни і склав (-ла) заліки та екзамени:

№ з/п	Назва навчальних дисциплін в інформаційному пакеті	Загальний обсяг		Результати оцінювання за шкалою		
		академічних годин	кредитів ECTS	вітчизняною		ECTS
				зараховано	оцінка на екзамені	

Ректор (проректор) _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П. _____

Секретар _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

Реєстраційний № _____

Дата видачі « _____ » _____ 200 _____ р.

Рідна мова.....

Мова навчання у базовому вітчизняному закладі (якщо інше).....

Інші мови	У даний час я вивчаю цю мову		Маю достатні знання, щоб служити лекції		Мав достатні знання, щоб служити лекції, якби отримав певну додаткову підготовку	
	так	ні	так	ні	так	ні
.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐
.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐
.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ДОСВІД РОБОТИ ЗА НАПРЯМОМ НАВЧАННЯ (якщо не актуально)

Тип досвіду роботи	Фірма/організація	Дата	Країна
.....			
.....			

ПОПЕРЕДНЯ ВИЩА ОСВІТА ТА КУРС НАВЧАННЯ НА ДАНОМУ ЕТАПІ

Диплом/ступінь, для отримання якого Ви зараз навчаєтесь:.....

Кількість років вищої освіти, до від'їзду за кордон:.....

Чи Ви вже навчалися за кордоном? Так Ні

Якщо Так, то коли? У якому навчальному закладі?.....

Витяг з індивідуального навчального плану студента, що додається, містить в собі всі подробиці вивчення передніх та поточних навчальних дисциплін. Невідомі на час подання заявки подробиці будуть надані пізніше.

Чи Ви бажаєте звертатися за грантом мобільності, щоб отримати додаткові кошти на термін Вашого навчання за кордоном? Так Ні

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, який приймає

Цим ми підтверджуємо отримання аплікації, запропонованої угоди про навчання та **Витягу з індивідуального навчального плану студента**.

Згаданий вище студент є:

- попередньо прийнятий в наш навчальний заклад
- неприйнятий в наш навчальний заклад

Підпис координатора підрозділу.....

Підпис координатора закладу.....

Дата:.....

Дата:.....

(заповнювати лише за згодою)

ПІП студента _____
ВНЗ, що направляє _____
Країна _____

Назва навчальної дисципліни, зазначеної в інформаційному пакеті	Попередньо погоджена програма	Змінена програма	Кількість кредитів ECTS

Підпис студента _____
Дата _____

ВНЗ, що направляє
Цим самим підтверджуємо, що внесені в програму зміни до попередньо погодженої програми договору досліджень/навчання схвалено нами
Підпис координатора від факультету _____ Підпис координатора ВНЗ _____

Підпис ПІП _____ Підпис ПІП _____
Дата _____ Дата _____

ВНЗ, що приймає
Цим самим підтверджуємо, що внесені в програму зміни до попередньо погодженої програми договору досліджень/навчання схвалено нами
Підпис координатора від факультету _____ Підпис координатора ECTS ВНЗ _____

Підпис ПІП _____ Підпис ПІП _____
Дата _____ Дата _____

ТРИСТОРОННІЙ ДОГОВІР МІЖ СТУДЕНТОМ, ВІТЧИЗНЯНИМ ТА ЗАКОРДОННИМ ВНЗ

ECTS – європейська кредитно-трансферна система перезарахування кредитів
Навчальний рік 200..../200....
Галузь знань (галузь освіти, напрям підготовки, спеціальність)

ПІП студента _____
ВНЗ, що направляє _____
Країна _____

Перелік навчальних дисциплін (згідно з інформаційним пакетом), які будуть вивчені у закордонному ВНЗ	Кількість кредитів ECTS

Підпис студента _____
Дата _____

ВНЗ, що направляє
Запропоновану програму договору досліджень/навчання схвалено нами
Підпис координатора ECTS факультету _____ Підпис координатора ECTS ВНЗ _____

Підпис ПІП _____ Підпис ПІП _____
Дата _____ Дата _____